

Gids voor het verspreiden en uitbreiden van een telemonitoringdienst voor patiënten met IBD

Deze gids is een handleiding voor het implementeren en opschalen van een telemonitoringdienst voor patiënten met een inflammatoire darmziekte (IBD). Het is gebaseerd op resultaten en ervaringen uit het project IBD doe-het-zelf, dat tussen juni 2023 en december 2025 is uitgevoerd in het Isala ziekenhuis. Het project werd gefinancierd vanuit het ZonMw programma Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg.

Groningen, december 2025

Patrick van Rheenen
Vera Hanewinkel

Inhoudsopgave

1. Introductie	3
2. Kerncomponenten van de telemonitoringdienst.....	6
3. Fasen in het implementatieproject.....	7
Fase 1: Voorbereiding.....	7
Fase 2: Systemselectie en ontwikkeling.....	8
Fase 3: Implementatievoorbereiding.....	9
Fase 4: Implementatie	10
Fase 5: Evaluatie en optimalisatie.....	11
4. Lessons learned.....	12
Casus 1: De ICT-freeze	12
Casus 2: De leverancier stopt ermee.....	13
5. Projectleden	14
6. Referenties	15
6. Bijlage.....	16

1. Introductie

De follow-up van patiënten met een inflammatoire darmziekte (IBD) bestond traditioneel uit vaste controleafspraken met de zorgverlener, ongeacht hoe goed iemand zich op dat moment voelde. Voor elke poliklinische controle in het ziekenhuis die écht hielp om buikpijn of complicaties te voorkomen, waren er vele die weinig toevoegden. Wij ontwikkelden een monitoringsstrategie die patiënten en zorgverleners in staat stelt om ziekteactiviteit vroeg te herkennen en tijdige aanpassingen in de behandeling te doen (figuur 1). De strategie combineert herhaalde symptoomscores met metingen van het fecaal calprotectine.¹ Wanneer waarden boven een kritische drempel uitkomen krijgt de patiënt een notificatie met het advies de behandeling aan te passen of contact op te nemen. In een landelijke gerandomiseerde studie bij elf kinder-MDL-centra bleek deze aanpak veilig, kosteneffectief en patiëntvriendelijk. Jongeren in de telemonitoringsgroep hadden een vergelijkbaar ziektebeloop, maar minder ziekenhuisbezoeken, minder schoolverzuim en meer gevoel van regie over hun ziekte. De meerderheid wilde het systeem ook na afloop blijven gebruiken.²

Symptoom score >10	Calprotectine >250 µg/g	Mate van waarschijnlijkheid van opvlamming	Notificatie	Actie	Volgende meetmoment
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Remissie behandeling	1 maand	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Overweeg aanvullende diagnostiek	1 maand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gerust stelling	3 maanden	

Figuur 1 | De Flarometer-strategie.

Algoritme met advies over behandeling en het tijdstip van herhaalde metingen (geadapteerd met toestemming van Heida et al)².

De studie liet zien dat de telemonitoringdienst de traditionele zorg niet vervangt, maar aanvult: patiënten met verhoogde ziekteactiviteit moeten snel opgeroepen kunnen worden, terwijl stabiele patiënten gerustgesteld met hun leven doorgaan (tabel 1).

Tabel 1 | Voordelen van telemonitoring voor zorgverleners en patiënten met IBD

| Zorgverleners |
|---|---|
| ✓ Het haalt de druk van overvolle IBD spreekuren | ✓ Minder gereis |
| ✓ Het zorgt voor efficiëntere consulten | ✓ Minder tijdverlies/verzuim |
| ✓ Meer tijd voor patiënten die dat het meeste nodig hebben | ✓ Meer grip op de ziekte |

Een empirische casestudy onder de deelnemende centra maakte duidelijk dat inbedding van deze digitale zorgvorm in bestaande werkprocessen geen vanzelfsprekendheid was.³ Integratie met elektronische patiëntendossiers, dubbele data-invoer en het ontbreken van routines voor snelle herbeoordeling bij alarmsignalen bleken belangrijke drempels. De uitdagingen bleken vooral ingewikkeld, maar niet onoverkomelijk (bijlage 1). Omdat de meerwaarde voor patiënten overtuigend was, hebben we de stap naar inbedding in de praktijk genomen. Met de financiële steun van de UMCG-Zorginnovatieprijs konden we lokale oplossingen bedenken voor de praktische knelpunten. Zorgprofessionals, patiënten, laboratoriumspecialisten, IT-experts van zowel het lab als het EPD, en de ontwikkelaar van de calprotectine thuisstest werkten zij aan zij. Samen lukte het om de telemonitoringdienst volledig te integreren in het elektronische patiëntendossier Epic van het UMCG (figuur 2).

Figuur 2 | Schematische weergave van de datastroom

Eelke horizontale baan representeert één persoon of subproces. De pijlen tussen de banen tonen hoe informatie of materiaal tussen de subprocessen wordt uitgewisseld.

Met steun van ZonMw binnen het programma Passende zorg hebben we laten zien dat telemonitoring niet alleen binnen een “Epic-ziekenhuis” werkt, maar ook op grotere schaal toepasbaar is in andere *settings*. Deze opschalingsgids helpt projectleiders bij de implementatie van telemonitoring voor IBD-patiënten. De gids beschrijft de fasen van het project, de belangrijkste resultaten, leerpunten en aanbevelingen. Gebruik deze leidraad om de aanpak succesvol in jouw organisatie te verankeren. De methode is gebaseerd op de ervaringen van het UMCG en het Isala-ziekenhuis gedurende het project “IBD doe-het-zelf”, en kan eenvoudig aan uw lokale omstandigheden worden aangepast.

2. Kerncomponenten van de telemonitoringdienst

De belangrijkste componenten van het IBD telemonitoringsprogramma zijn:

1. Thuisstest voor calprotectine

Een ontlastingstest die thuis wordt uitgevoerd en inzicht geeft in de mate van ontsteking in de darm. De uitslag wordt digitaal gedeeld met de zorgverlener. Er zijn verschillende thuisstesten op de markt met vergelijkbare betrouwbaarheid als de klassieke laboratoriumtest.⁴

2. Digitale symptoomvragenlijst

Een korte vragenlijst die patiënten regelmatig invullen om hun klachten en algemeen welbevinden te rapporteren. Dit helpt bij het vroegtijdig signaleren van veranderingen in de gezondheidstoestand. Voor jongeren worden de Paediatric Ulcerative Colitis Activity Index⁵ en de verkorte Paediatric Crohn's Disease Activity Index⁶ geadviseerd. Voor volwassenen zijn diverse alternatieve activiteitsscores beschikbaar.⁷

3. Integratie van testresultaten in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

De resultaten van de thuisstesten en vragenlijsten worden automatisch gekoppeld aan het EPD. Hierdoor hebben zowel patiënten als zorgverleners inzicht in de ziekteactiviteit.

4. Protocolair stappenplan wat te doen bij abnormale testuitslagen

De telemonitoringstrategie berust op een algoritme (figuur 1) dat veranderingen in ziekteactiviteit in de tijd analyseert met als doel patiënten die het meest baat hebben bij een *face-to-face* contact met hun behandelaar te herkennen en gericht uit te nodigen. Een alternatief kan zijn om de patiënt bij een abnormale testuitslag zelf contact te laten opnemen met het behandelteam.

5. Facturering van de telemonitoring activiteit

Onder voorwaarden is het mogelijk om het telemonitoren van patiënten met IBD te bekostigen via de activiteit 'digitale zorg'.⁸

Figuur 3 | Kerncomponenten van telemonitoring bij IBD

3. Fasen in het implementatieproject

Fase 1: Voorbereiding

Stel een projectteam samen

- Identificeer en betreksleutelfiguren, waaronder artsen, verpleegkundigen, klinisch chemici, ICT-specialisten, en leidinggevenden. Zorg voor een multidisciplinair team dat zowel de medische inhoud als de technische en organisatorische aspecten van telemonitoring kan overzien.
- Betrek patiënten vroeg in het proces door een panel samen te stellen dat gebruikerswensen en ervaringen inbrengt. Deze panelleden kunnen ook worden ingezet voor het testen van onderdelen van het programma en geven van gerichte feedback.
- Benoem en beschrijf de verantwoordelijkheden van de projectgroepleden.

Bepaal het budget

Zorg voor voldoende financiële middelen, inclusief een reservering voor onvoorziene kosten.

Splits het budget op in duidelijke categorieën zoals:

- Personeelskosten: inzet van projectmedewerkers, zorgprofessionals en ondersteunende functies.
- ICT-aanpassingen: ontwikkeling, koppeling en onderhoud van digitale systemen.
- Materiaalkosten: kosten voor thuishesten, instructiematerialen etc.
- Licentie- en onderhoudskosten: structurele kosten voor het gebruik van gekozen software en platforms.

Houd bij het opstellen van het budget rekening met de mogelijkheid om onder voorwaarden telemonitoring te declareren als zorgactiviteit. Bepaal vroegtijdig of deze mogelijkheid er is in de organisatie.

Voer een stakeholderanalyse uit

- Breng de belangen en invloed van interne en externe stakeholders in kaart.
- Creëer draagvlak door regelmatig te communiceren over projectvoortgang via nieuwsbrieven, presentaties en bijeenkomsten.

Analyseer beïnvloedende factoren

- Gebruik een implementatie framework (zoals NASSS, zie bijlage 1) om factoren in kaart te brengen die de implementatie kunnen beïnvloeden.
- Benoem ook praktische belemmeringen zoals ICT-capaciteit, personeelsbeschikbaarheid en bestaande werkdruk.

Fase 2: Systeemselectie en ontwikkeling

Selecteer een leverancier voor thuishetst en vragenlijsten

- Kies een leverancier van thuishetsten met bewezen validatie en functionaliteiten die aansluiten bij de behoeften van zowel patiënten als zorgverleners. Let bij de selectie op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en ondersteuning bij implementatie.
- Houd bij de keuze ook rekening met telemonitoringplatforms die eenvoudig geïntegreerd kunnen worden met bestaande systemen zoals een Elektronisch Patientendossier (EPD, bijvoorbeeld HiX) en een Laboratorium Informatie Systeem (LIS, bijvoorbeeld GLIMS).
- Voor het selecteren van een vragenlijststelsysteem, houdt rekening met de systemen voor patiëntvragenlijsten die binnen de organisatie al in gebruik zijn. Vraag ervaringen op bij andere ziekenhuizen.

Bereid de systeemintegratie voor

- Werk nauw samen met ICT-specialisten om de benodigde koppelingen met het EPD, LIS en facturatiesystemen in kaart te brengen en concreet te maken.
- Breng in kaart welke nieuwe koppelingen gerealiseerd moeten worden.
- Maak concrete afspraken over verantwoordelijkheden en technische specificaties
- Stel een realistische planning op voor het tot stand brengen van de koppelingen, inclusief testmomenten en evaluatie.

Test en valideer

- Organiseer pilots met kleine groepen patiënten om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid te testen van de voorgestelde test.
- Laat de thuishetsten valideren door een ISO-gecertificeerd laboratorium, bij voorkeur een laboratorium dat voldoet aan de normen ISO 15189 (kwaliteit en competentie van medische laboratoria) en ISO 22870 (point-of-care testing). Klinisch chemici binnen dit laboratorium kunnen de betrouwbaarheid van de thuishetsten beoordelen in de lokale setting. Documenteer de validatieresultaten zorgvuldig als onderdeel van het kwaliteitsborgingsproces.
-

Houd rekening met de procedures binnen je organisatie voor het aanvragen van ICT aanpassingen. Start dit proces tijdig en schakel een ICT projectleider in om dit onderdeel te coördineren.

Betrek tijdig een privacy officer of een functionaris gegevensbescherming voor advies over gegevens-verwerking, privacy wetgeving, toestemming en beveiliging.

Fase 3: Implementatievoorbereiding

Pas werkprocessen aan

- Breng de huidige processen in kaart en bepaal welke wijzigingen nodig zijn om de nieuwe werkwijze met thuismonitoring te integreren.
- Bedenk of je thuishesten aanbiedt aan alle patiënten of enkel in combinatie met telemonitoring inclusief vragenlijsten.
- Ontwikkel duidelijke protocollen waarin de uitvoering van de nieuwe werkwijze concreet wordt beschreven.
- Denk na over de houdbaarheid van de testkit. Indien deze in de koelkast bewaard moet worden, zorg dan dat hier ruimte voor is. Maak een werkwijze voor het bestellen van thuishesten en validatie bij een nieuwe batch.
- Zorg ervoor dat alle betrokken zorgverleners kennis nemen van deze protocollen en weten hoe ze in de praktijk toegepast moeten worden.
- Maak daarnaast afspraken over operationele taken zoals:
 - Wie de thuishesten uitreikt of opstuurt naar patiënten
 - Wie opvolging geeft wanneer een test niet wordt uitgevoerd of een uitslag uitblijft.

Scholing*

- Organiseer (e-learning-)trainingen voor zorgverleners over het gebruik van thuishesten, het interpreteren van testresultaten en het werken met digitale vragenlijsten en telemonitoringplatforms.
- Maak daarnaast gebruik van instructiemateriaal voor patiënten, zoals handleidingen, video's of digitale uitlegmodules om hen goed voor te bereiden op het gebruik van thuismonitoring. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de metingen en het vertrouwen in het proces.

Realiseer de benodigde ICT-koppelingen

- Breng de in kaart gebrachte aanpassingen tot uitvoer. Zorg voor continue overleg tussen ICT ontwikkelaars, de ICT projectleider en zorgverleners.
- Implementeer de koppelingen met systemen zoals het EPD, LIS en facturatiesystemen volgens de afgesproken specificaties.
- Test alle koppelingen in een testomgeving om werking en gegevensuitwisseling te controleren.
- Documenteer bevindingen en knelpunten, zodat deze kunnen worden opgelost vóór livegang.

* Voor de scholing van zorgverleners heeft het UMCG een e-learning beschikbaar. Ook is er een digitale instructie beschikbaar voor patiënten voor het correct uitvoeren van de thuishest.

Fase 4: Implementatie

Uitrollen telemonitoring en thuis testen

- Start met een beperkte groep patiënten om de thuistest en digitale vragenlijsten aan te bieden.
- Gebruik feedback van zorgverleners en patiënten om de werkwijze waar nodig aan te passen.
- Controleer of de resultaten correct worden verwerkt en zichtbaar zijn in de relevante systemen (zoals EPD, LIS).
- Los de eventuele knelpunten op en breid het aantal deelnemende patiënten stapsgewijs uit.

Bied begeleiding

- Wijs een aanspreekpunt aan op de afdeling voor ondersteuning tijdens de implementatie.
- Organiseer wekelijkse check-ins met het projectteam om knelpunten te signaleren en op te lossen.

Pas het facturatieproces aan

- Zorg dat het proces in overeenstemming is met de bekostigingsregels van de Nza en betrek financiële experts om risico's en knelpunten te voorkomen.

Begin met een kleinschalige testfase bij een selecte groep patiënten. Houd er rekening mee dat het proces in deze fase nog niet helemaal soepel zal verlopen. Geef zowel zorgverleners als patiënten de tijd om te wennen aan de nieuwe methode en bevorder het samen zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen.

Fase 5: Evaluatie en optimalisatie

Monitor prestaties

- Houd *key performance indicators* (KPI's) bij zoals patiënttevredenheid, kostenbesparing, en het percentage patiënten dat gebruikmaakt van de thuistest.
- Analyseer procesdata, zoals doorlooptijden en responstijden van zorgverleners.

Voer periodieke evaluaties uit

- Organiseer gestructureerde evaluaties met zorgverleners om werkprocessen te bespreken.
- Verzamel actief feedback van patiënten via enquêtes of interviews om inzicht te krijgen in hun ervaringen en mogelijke verbeterpunten

Optimaliseer processen

- Optimaliseer werkprocessen op basis van de verzamelde feedback uit evaluaties. Voer waar nodig technische aanpassingen door om de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Opschaling naar andere afdelingen

- Bereid de opschaling voor naar andere afdelingen door *best practices* en geleerde lessen te delen met desbetreffende afdeling en/of andere ziekenhuizen.
- Overweeg een gefaseerde uitrol, zodat kennis en ervaring stapsgewijs kunnen worden overgedragen en lokaal kunnen worden ingebed.

Begin pas met opschalen als het proces naar tevredenheid loopt op één locatie. Een geslaagde implementatie laat zich makkelijker verspreiden dan wanneer er nog problemen zijn. Houdt er wel rekening mee dat iedere situatie opnieuw in kaart gebracht moet worden voor opschaling.

4. Lessons learned

Casus 1: De ICT-freeze

Tot en met fase 3 (implementatievoorbereiding) leek alles volgens plan te verlopen. Het projectteam was samengesteld, draagvlak voor het project was gecreëerd, en een leverancier voor de thuis testen was geselecteerd. Verder was al samen met ICT-specialisten in kaart gebracht welke nieuwe technische koppelingen er gerealiseerd moesten gaan worden. Maar nog vóór de start van de daadwerkelijke bouw werd het project plotseling stilgezet – niet door inhoudelijke twijfels, maar door een geplande upgrade van het elektronisch patiëntendossier (HiX 6.2 → 6.3).

Tijdens deze overgang gold er een “ICT-freeze”: een periode waarin alle nieuwe aanpassingen in het systeem werden bevroren totdat de nieuwe versie stabiel draaide. Voor het implementatieteam betekende dat een onverwachtse en gedwongen pas op de plaats. Uiteindelijk liep het deelproject ongeveer zes maanden vertraging op.

In overleg met ZonMw werd een budgetneutrale verlenging aangevraagd om het project alsnog succesvol af te ronden. Toen de freeze eenmaal voorbij was, verliep de implementatie voorspoedig – mede dankzij de goede voorbereiding en het blijvende commitment van alle betrokkenen.

Wat ging er mis?

De overgang naar een nieuwe versie van het elektronische patiëntendossier was geen plotselinge, onvoorbereide actie. Alleen, het team dat deze upgrade moest voorbereiden en uitvoeren had onvoldoende contact met het team dat de koppelingen voor de telemonitoring moest bouwen.

Wat is de les?

- Betrek vanaf het allereerste moment een ICT-projectleider bij het team, die overzicht heeft over geplande systeemupdates, onderhoudsperiodes en prioriteitenlijsten.
- Maak duidelijke afspraken over wat binnen de geldende ICT-capaciteit haalbaar is, en documenteer deze planning formeel.

Casus 2: De leverancier stopt ermee

Medio oktober 2025 liet de leverancier van de thuistesten per brief weten dat de productie van de calprotectine-testkits wordt stopgezet. Een cruciale grondstof (de nitrocellulosemembraan in de testcassettes) wordt door een toeleverancier niet langer geproduceerd. Hierdoor kan de test vanaf 2026 niet meer worden gemaakt. De laatste productierun vindt plaats in het voorjaar van 2026, met een uiterste houdbaarheidsdatum van december 2026. In januari 2027 worden zowel de mobiele app als het online portaal definitief gesloten. Gebruikers krijgen tot die tijd de mogelijkheid hun patiëntgegevens te exporteren.

Wat ging er mis?

Deze casus laat zien hoe kwetsbaar digitale zorg is wanneer zij afhankelijk is van een kleine leverancier met een nicheproduct. Door strengere Europese regelgeving voor diagnostische testen (In Vitro Diagnostic Regulation, IVDR) moeten bij elke wijziging — zoals het vervangen van een membraan door een andere toeleverancier — opnieuw ontwikkel- en certificeringstrajecten worden doorlopen. Dit brengt hoge kosten, complexe kwaliteitsprocedures en aanzienlijke financiële risico's met zich mee. Nu een subleverancier stopt met het produceren van een cruciale grondstof, wordt voortzetting van de test niet langer haalbaar geacht. Daarmee zal de hele telemonitoringoplossing, waaronder testkits, app én portaal, wegvallen. Ondanks jarenlange betrouwbaarheid blijkt er geen robuust vangnet om de continuïteit te waarborgen. Gelukkig zijn er andere aanbieders van calprotectine thuistesten.

Wat is de les?

- Vraag expliciet naar continuïteitsplannen van leveranciers (back-up productie, certificeringsstrategie, IVDR-status).
- Richt contracten zo in dat er tijd is om een alternatief te implementeren bij discontinuatie.

5. Projectleden

Isala

Sarah Teklenburg – Roord
Kinderarts MDL

Marion Fokkert
Wetenschappelijk onderzoeker
Klinisch chemisch laboratorium

Marijke Veld
Verpleegkundig specialist
Afdeling MDL

Rikst Valentijn – van Leeuwen
Manager zorgseenheid IVKC

Elles de Jong
Projectmanager Divisie Man, Vrouw en Kind

Carolien Nijboer
Verpleegkundig specialist
Afdeling Kindergeneeskunde

UMCG

Anneke Muller Kobold
Klinisch chemicus

Bert Nijholt
ICT adviseur

Patrick van Rheenen
Kinderarts MDL

Vera Hanewinkel
Implementatie adviseur

6. Referenties

1. Heida A, Dijkstra A, Groen H, et al. Comparing the efficacy of a web-assisted calprotectin-based treatment algorithm (IBD-live) with usual practices in teenagers with inflammatory bowel disease: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials* 2015;16:271. doi: 10.1186/s13063-015-0787-x [published Online First: 20150616]
2. Heida A, Dijkstra A, Muller Kobold A, et al. Efficacy of Home Telemonitoring versus Conventional Follow-up: A Randomized Controlled Trial among Teenagers with Inflammatory Bowel Disease. *J Crohns Colitis* 2018;12(4):432-41. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx169
3. Dijkstra A, Heida A, van Rheenen PF. Exploring the Challenges of Implementing a Web-Based Telemonitoring Strategy for Teenagers With Inflammatory Bowel Disease: Empirical Case Study. *J Med Internet Res* 2019;21(3):e11761. doi: 10.2196/11761 [published Online First: 20190329]
4. Haisma SM, Galaurchi A, Almahwzi S, et al. Head-to-head comparison of three stool calprotectin tests for home use. *PLoS One* 2019;14(4):e0214751. doi: 10.1371/journal.pone.0214751 [published Online First: 20190418]
5. Turner D, Otley AR, Mack D, et al. Development, validation, and evaluation of a pediatric ulcerative colitis activity index: a prospective multicenter study. *Gastroenterology* 2007;133(2):423-32. doi: 10.1053/j.gastro.2007.05.029 [published Online First: 20070521]
6. Kappelman MD, Crandall WV, Colletti RB, et al. Short pediatric Crohn's disease activity index for quality improvement and observational research. *Inflamm Bowel Dis* 2011;17(1):112-7. doi: 10.1002/ibd.21452 [published Online First: 20100901]
7. Yanai H, Feakins R, Allocca M, et al. ECCO-ESGAR-ESP-IBUS Guideline on Diagnostics and Monitoring of Patients with Inflammatory Bowel Disease: Part 2. *J Crohns Colitis* 2025;19(7) doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaf107
8. Anoniem. Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2026: Nederlandse Zorgautoriteit; [Available from: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_655318_22/1/ accessed October 27 2025.

6. Bijlage

Bijlage 1 | Uitdagingen bij het opschalen van de telemonitoringdienst voor patiënten met IBD.³

Domein	Uitleg	Complexiteit
Ziekte: IBD		
Hoe goed voorspelt de Flarometer-strategie een opvlamming?	Spoeconsulten zijn redelijk voorspelbaar en consistent in de groep met abnormale testuitslagen; er zijn weinig onvoorziene contactverzoeken in de groep met normale testuitslagen.	●
Welke sociaal-culturele factoren zijn van belang om profijt te hebben van de telemonitoringdienst?	De meerderheid van de patiënten wordt geschikt geacht voor de technologie, met uitzondering van degenen met bijkomende aandoeningen zoals artritis en scleroserende cholangitis. Patiënten met een vertraagde emotionele ontwikkeling, uitgesproken functionele gastro-intestinale klachten of beperkte beheersing van de Nederlandse taal worden als minder geschikt beschouwd voor de technologie.	●
Technologie		
Hoe is de gebruiksvriendelijkheid?	Toegang tot het portaal is eenvoudig, bijvoorbeeld via een link in de e-mailnotificatie. Succes van de telemonitoringdienst is bij jongeren in hoge mate afhankelijk van de actieve en coördinerende rol van de ouder.	●
Was het geautomatiseerde behandeladvies passend?	Het behandeladvies wordt vertrouwd door patiënten. In een minderheid van de gevallen is een gelijktijdige gastro-intestinale infectie de oorzaak van de abnormale testuitslag.	●
Was kennis en/of ondersteuning nodig om de telemonitoringdienst te gebruiken?	Het gebruik van de technologie vereist geen voorkennis van de patiënt, behalve het herkennen van situaties die als spoedeisend moeten worden beschouwd.	●
Hoe is de aanvoer van technologie onderdelen?	De technologie is afhankelijk van een maatwerkoplossing van een kleinschalig bedrijf, met het risico dat de leverancier zich terugtrekt.	●
Waarde		
Is de technologie de investering waard?	Het is niet zeker of het gebruik van de technologie de zorgvraag vermindert, maar het maakt in ieder geval mogelijk om die patiënten te selecteren die het meest baat hebben bij een face-to-face contact met hun behandelaar.	●
Hoe zit het met de effectiviteit, veiligheid en kosteneffectiviteit van de technologie?	De technologie is effectief, veilig en kosteneffectief, vooral bij degenen die zich goed houden aan de telemonitoringstrategie.	●
Gebruikers		
Wat zijn de gevolgen voor taken, werkwijzen en professionele identiteit bij adoptie van de technologie?	Er is een duidelijk verschil tussen <i>innovators</i> en <i>early adopters</i> (die de technologie omarmen) enerzijds, en een minderheid van andere zorgverleners (die terughoudend zijn in het gebruik ervan) anderzijds. De technologie wordt niet gezien als een bedreiging voor de baanzekerheid.	●
Wat wordt er van de patiënt (en/of directe verzorger) verwacht — en is dit haalbaar en acceptabel voor hen?	Patiënten zijn al vertrouwd met de procedure voor het verzamelen van ontlasting. Inloggen in de app is eenvoudig. Ouders of verzorgers dienen hun kind actief te ondersteunen bij het gebruik van de telemonitoringdienst.	●
Organisatie		
Wat is het vermogen van de organisatie om te innoveren?	De technologie sluit aan bij de natuurlijke werkprocessen, maar zal, indien niet geïntegreerd in bestaande elektronische ziekenhuisdatabases, om dubbele gegevensinvoer vragen.	●
Is de organisatie bereid om de polikliniekstructuur aan te passen?	Toepassing van de telemonitoringdienst vraagt om een “rapid access” poli voor patiënten met abnormale testuitslagen.	●
Is de technologie eenvoudig te financieren?	De technologie kan een kostenreductie geven, mits de gebruikers zich houden aan de monitoringstrategie.	●
Welke veranderingen in teaminteracties en werkrouines worden er gevraagd?	Verschillen in betrokkenheid van zorgverleners is vaak gebaseerd op hun visie of telemonitoring de bestaande zorg versterkt of bedreigt. Uitbreiding van de poliklinische zorg met een “rapid access” optie is noodzakelijk.	●
Zijn er personen in de organisatie die de implementatie willen trekken?	Er zijn aanzienlijke inspanningen nodig om een gedeelde visie te ontwikkelen, medewerkers te betrekken, nieuwe werkwijzen in te voeren en de impact te monitoren.	●
Context		
Wat zijn de nationale en lokale context van de technologie, zoals beleidsklimaat en visie van de beroepsorganisatie?	Zorginstituut Nederland heeft in 2025 de Handleiding – Beoordeling digitale en hybride zorg geschreven zodat partijen betrouwbaar en overzichtelijk kunnen beoordelen of digitale zorg tot het basispakket behoort.	●
Tijd		
Wat is de ruimte om de technologie in de loop van de tijd aan te passen en mee te laten evolueren?	De digitale infrastructuur die nodig is voor de telemonitoringdienst kan eenvoudig aangepast worden.	●
Hoe wordt omgegaan met kritieke gebeurtenissen en aanpassing aan onvoorziene omstandigheden?	De organisatie en de leverancier moeten in staat zijn kritieke gebeurtenissen snel te detecteren en hierop te reageren met gecoördineerde actie.	●

Mate van complexiteit: groen = laag; geel = medium; rood = hoog